

**Srpsko lekarsko društvo
Sekcija kliničke biohemije**

**Udruženje za kliničko laboratorijsku
dijagnostiku i istraživanje Srbije -
LABDIS**

**DRUGI KONGRES KLINIČKIH BIOHEMIČARA
I SPECIJALISTA LABORATORIJSKE MEDICINE
SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

Beograd, Srbija, 30. novembar - 2. decembar 2022.

**THE SECOND SERBIAN CONGRESS OF CLINICAL
BIOCHEMISTS AND SPECIALISTS OF LABORATORY
MEDICINE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION**

Belgrade, Serbia, November 30 - December 2, 2022

KNJIGA SAŽETAKA - ABSTRACT BOOK

Drugi kongres kliničkih biohemičara i specijalista laboratorijske medicine
Srbije sa međunarodnim učešćem
Beograd, Srbija, 30. novembar - 2. decembar 2022.

Knjiga sažetaka

Glavni urednik: Anđelka Isaković

Pomoćni urednici: Sašenka Vidičević Novaković, Marija Jeremić, Janko Zeković

Dizajn: Anđelka Isaković

Priprema za štampu: Anđelka Isaković

Izdavač: Srpsko lekarsko društvo, Sekcija kliničke biohemije

Tiraž: 200

Izdanje: 2022. godina

ISBN: 978-86-6061-144-6

POZDRAVNA REČ ORGANIZATORA

Poštovane kolegice i kolege,

Sekcija kliničke biohemije i laboratorijske medicine i Udruženje za kliničko laboratorijsku dijagnostiku i istraživanje Srbije – LABDIS, organizuju zajednički kongres- Drugi Kongres kliničkih biohemičara i specijalista laboratorijske medicine Srbije sa međunarodnim učešćem. Ovaj kongres se organizuje u skladu sa ustanovljenom tradicijom da se svake druge godine organizuje stručno naučni sastanak koji bi okupio lekare, lekare specijaliste kliničke biohemije i laboratorijske medicine, farmaceute i biohemičare. Imajući u vidu dinamiku osavremenjivanja laboratorijske tehnologije sa jedne strane kao i iznalaženje novih i pouzdanih biomarkera sa druge, potrebno je u prvi plan istaći tumačenje rezultata kao jednu od osnovnih aktivnosti lekara specijaliste kliničke biohemije i laboratorijske medicine. Uzimajući u obzir osnovne teme koje će biti prikazane i diskutovane, verujemo da će ovaj kongres analizirati mesto laboratorije u zdravstvenom sistemu kroz rešavanje aktuelnih problema i dilema u laboratorijskoj praksi i omogućiti sticanje znanja o strategiji i aktivnostima koje treba preduzeti u cilju poboljšanja kvaliteta laboratorijske dijagnostike i unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata u Srbiji.

Potrudili smo se da naučni program učinimo aktuelnim i interesantnim. Eminentni stručnjaci i naučnici iz Srbije i inostranstva izlagaće u okviru pet simpozijuma a mlađi istraživači i specijalisti će biti u prilici da svoj rad prikažu u okviru dve poster sesije i jednog simpozijuma. Želja nam je da ovaj Kongres bude i prilika za sve učesnike da se druže, razmene mišljenja i znanja, upoznaju nove kolege, postave osnove buduće saradnje i unaprede svoj profesionalni rad.

Verujemo da ćete svojim učešćem u radu Kongresa doprineti da Kongres protekne u prijatnoj atmosferi. Nadamo se da ćemo uspeti da ispunimo Vaša očekivanja i standarde i da će Vam ovaj kongres ostati u lepom sećanju.

Želimo Vam prijatan i uspešan rad!

Prof. dr Aleksandra Isaković
predsednik Organizacionog
odbora Kongresa

Prof. dr Ivanka Marković
predsednik Naučnog
odbora Kongresa

Prof. dr Nataša Petronijević
predsednik LABDIS

ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA

Predsednik:

Prof. dr Aleksandra Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sekretar:

Doc. dr Anđelka Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članovi:

Prof. dr Tomislav Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Ivana Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Ana Savić Radojević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Velibor Čabarkapa, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Marija Matić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asist. dr Sašenka Vidičević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asist. dr Marija Jeremić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

dr Janko Zeković, saradnik u nastavi, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

NAUČNI ODBOR KONGRESA

Predsednik:

Prof. dr Ivanka Marković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sekretar:

Prof. dr Sonja Misirlić Denčić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članovi:

Prof. dr Vladimir Bumbaširević, SANU

Prof. dr Ljubisav Rakić, SANU

Prof. dr Tatjana Simić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, SANU

Prof. dr Jasmina Mimić Oka, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Gordana Kocić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Karmen Stankov, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Nevena Radonjić, SUNY Upstate, Syracuse, New York

Prof. dr Nela Rašeta, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska

Prof. dr Yana Bocheva, Central Clinical Laboratory at University Hospital "St. Marina" Varna, Bulgaria

Dr Bogdan Milojković, Nova Biomedical, Velika Britanija

Dr Ljuba Stojiljković, Northwestern University, Feinberg School of Medicine Chicago, Sjedinjene Američke Države

EKSPRESIJA GENA KOJI REGULIŠU PROCES APOPTOZE U ČELIJAMA ADENOKARCINOMA PLUĆA TRETIRANIM SELEKTIVNIM INHIBITOROM CIKLOOKSIGENAZE-2

Vanesa Sekeruš^{L,2}, Nebojša Pavlović³, Bojan Stanimirov¹, Vesna Kojić^{4,5}, Iva Barjaktarović^{6,7}, Momir Mikov⁸, Karmen Stankov¹

¹Katedra za biohemiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

²Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

³Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁵Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

⁶Katedra opšteobrazovnih predmeta, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁷Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁸Katedra za farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

*vanesa.sekerus@mf.uns.ac.rs

Uvod: Konstitutivna ekspresija enzima ciklooksigenaze-2 (COX-2) detektovana je u brojnim karcinomima i doprinosi stvaranju rezistencije malignih ćelija na apoptozu. Istraživanja su pokazala da prostaglandin E2, najvažniji COX-2 prostanoid, aktivira signalne puteve ćelijskog preživljavanja, proliferacije, invazije i angiogeneze, stoga COX-2 inhibicija predstavlja atraktivnu terapijsku strategiju precizne medicine u onkologiji.

Cilj: *In vitro* ispitivanje nivoa ekspresije gena koji kodiraju sintezu COX-2 enzima (*PTGS2*), tumor supresora p53 (*TP53*), antiapoptotskog Bcl-2 (*BCL2*) i proapoptotskog Bax (*BAX*) proteina u humanim ćelijama adenokarcinoma pluća (A549) koje su tretirane selektivnim COX-2 inhibitorom celekoksibom.

Metodologija: Citotoksično dejstvo celekoksiba (10-200 μ M) određeno je MTT testom. Genska ekspresija je analizirana qRT-PCR i komparativnom $\Delta\Delta$ Ct metodom, uz *ACTB* kao referentni gen. Statistička obrada rezultata urađena je jednofaktorskom analizom varijanse (ANOVA) sa Takijevim *post-hoc* testom.

Rezultati: Ispitivanjem citotoksičnog dejstva celekoksiba na A549 ćelijskoj liniji, tokom 48 h, utvrđen je koncentracijski-zavisan porast citotoksičnosti. IC50 vrednost iznosila je 95,24 μ M. Za eksperimente genske ekspresije ćelije su tretirane rastvorom celekoksiba odabrane koncentracije 25 μ M koja je predstavljala IC33. U odnosu na netretiranu, kontrolnu (K) grupu, u tretiranim ćelijama zabeležena je oko pet puta manja *PTGS2* ekspresija ($p < 0,001$ vs. K). Celekoksib je povećao količine mRNA za *TP53* i proapoptotski *BAX* gen, bez statističke značajnosti. Približno deset puta celekoksib je smanjio ekspresiju antiapoptotskog *BCL2* gena ($p < 0,001$ vs. K).

Zaključak: COX-2 inhibicija je povezana sa povećanjem ekspresije tumor supresor gena *TP53* u ćelijama adenokarcinoma pluća. Aktivacijom p53 proteina podstiče se njegova uloga transkripcionog faktora koji reguliše sintezu proteina Bcl-2 porodice, u smeru pokretanja unutrašnjeg, mitohondrijalnog puta apoptoze.

Ključne reči: COX-2, celekoksib, apoptoza, p53, Bcl-2

Istraživanje je urađeno u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Interakcije ksenobiotika i uticaj na sisteme u biomedicini“.